

FRANCE

FRANCE

FUQAROLARDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH

Zokirov Shohruxbek Zohidjon o'g'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat
asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

shohruxzokirov2320@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6410155>

Anontatsiya: Ushbu maqola mamalakatimiz fuqarolarining huquqiy ongi va huquqi madaniyatini oshirish bo'yicha chora tadbirlar to'g'risida yozilgan

Kalit so'zlar: Huquq, Huquqiy madaniyat, Fuqarolar, Jamiyat, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

Kirish: Huquqiy madaniyat xalqimizning azaliy an'analariga, udumlariga, tiliga, diniga, ruhiyatiga asoslangan holda insof va iymon, adolat va qonuniylik, insonga yuksak hurmat va e'tibor, sabr-toqat kabi ma'rifat va haqiqat tuygularini ongimizga singdirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham kishilarning fikrini, dunyoqarashini mustaqilligimiz yo'lida fidokorona mehnat qilishga yo'naltirilgan huquqiy madaniyatni yuksaltirish hayotiy zaruriyatdir. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Avvalo, huquqiy madaniyat tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak Huquqiy madaniyat — umumiy madaniyatning ajralmas tarkibiy qismi. Insonlar ongida shunday ishonch qaror topishi kerakki, huquqiy bilimlarga ega bo'lgan va ularni amaliyotda tatbiq eta oladigan kishigina madaniyatli va bilimli deb hisoblanishi mumkin. U. Tajixanov va A. Saidovlar esa o'zlarining Huquqiy madaniyat nazariyasi nomli kitobida huquqiy madaniyatga shunday ta'rif berishadi: "Huquqiy madaniyat jamiyatda qaror topgan huquqiy tizimning darajasi, xalqning bu huquq tizimidan xabardorligi fuqarolarning qonunga bo'lgan hurmati, huquqiy normalarning ijro etilishi va qonunga itoatkorlik darajasidir "

Jamiyatning huquqiy madaniyat bu huquqqa bo'lgan oddiygina munosabatni emas, balki huquqiy normalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishlarini bildiradi. Qonunga, uning normalariga hurmat esa ularning to'laqonli ishlashi, ular oldida hamma teng bo'lishini taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bu borada inson va fuqarolarning teng huquqli ekanligini kafolatlangan bo'lsa-da, fuqarolarimiz tomonidan, davlat va davlat boshqaruvi organlari xodimlari tomonidan hali hanuz o'z huquqlarini to'g'ri va to'liq anglab

FRANCE

FRANCE

yetmaganliklari oqibatida mamlakatimizda turli xildagi huquqbuzarliklar sodir etilib kelinmoqda.

So'nggi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi.

Xususan, 2019-yilda aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yaxshilash maqsadida "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Prezident Farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonning asosiy maqsadi aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishi, mustahkam irodali, o'z huquqlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan va huquqbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalashning keng qamrovli muntazam tizimini yaratish Konsepsiyaning asosiy maqsadidir. Shu bilan birga farmonda: jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish uchun qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi, deya ta'kidlab o'tilgan.

Qonunga muvofiq quyidagilar jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalari etib belgilandi

1. Aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun va mohiyatini izchil yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida "Jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish — demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!" degan hayotiy g'oyani mustahkamlash;

2. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini targ'ib qilish

Ma'lumotlarga qaraganda, mamlakatimizda 100 ming aholiga o'rtacha 13,3 ta jinoyat to'g'ri keladi (bu ko'rsatkich Tojikistonda – 40, Ozarbayjonda – 44, Moldovada – 150, Rossiyada – 225, Qozog'istonda – 240 tani tashkil etadi). O'zbekiston jinoyatchilik ko'rsatkichi bo'yicha har yuz ming aholi soniga nisbatan jinoyatlar soni eng kam bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Bu borada nufuzli "Xalqaro huquqiy baholash" nodavlat agentligining 2019 yil uchun berilgan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 126 ta mamlakat ichida "Tartib va

xavfsizlik” indikatori bo’yicha 9-o’rinni egallaydi. Bu esa, mamlakatimizda huquqbuzarliklarni kamaytirish, aholi huquqiy madaniyati va huquqiy ongini oshirish borasida islohotlar to’g’ri yo’nalishda olib borilayotganligidan dalolat beradi.

Bu sa’y-harakatlar jamiyatning mamlakatimiz qonunchiligi haqidagi bilimi va huquqiy madaniyatini oshirish, ularni Konstitutsiya va qonunlarda belgilangan huquq va majburiyatlarini anglagan jamiyatning faol a’zolari sifatida tarbiyalashga xizmat qilishi shubhasiz.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish - demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!”. Shunday ekan, qonunlarning samarali ishlashi uchun fuqarolarning huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini, huquqiy mafkurasini yuksaltirish juda muhim. Aholining barcha tabaqalari, ayniqsa yosh avlodning huquqiy bilim saviyasini yuqori darajaga ko’tarish bilan biz qonun buzilishlari, adolatsizliklar, jinoyatlarning oldini olgan bo’lamiz. Zero, har bir fuqaro iqtisodiy va siyosiy islohotlar jadal o’tkazilayotgan hozirgi davrda qayerda ishlamasin, xizmat qilmasin, o’qimasin, har qadamda huquqiy bilimga ehtiyoj sezishi tayin. Shunday ekan biz yoshlar jamiyatda huquqiy madaniyatni rivojlantirish uchun o’z hissamizni qo’shishimiz, eng birinchi navbatda huquqiy qonun va normalarga o’zimiz amal qilib o’rnak bo’lishimiz darkordir.

Использованная литература:

- 1."Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish"konsepsiyasi
- 2.. Islomov.Z.M.Davlat va huquq nazariyasi.-T.: Adolat, 2
3. U.Tajixanov, A,Saidov. Huquqiy madaniyat nazariyasi 1-tom.- Toshkent. 1998, 11-b
- 4.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
- 5.Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi to’g’risidagi O’zbekiston respublikasining Oliy majlisining qarori.
- 6.Lex uz
- 7.Cyberleninka.uz

